

English version below

La Sagrada Familia con santa Ana. Tapiz procedente de la catedral de Burgos

Nº inventario: 102 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Tapiz](#)

Datación: ca. 1500

Contexto cultural / Estilo: Flandes

Dimensiones: 106,1 x 139,7 cm. Enmarcado: 115,6 x 148,6 x 9,5 cm

Materia: [Lana](#), [Lino](#), [Oro](#), [Plata](#), [Seda](#)

Técnica: [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Sagrada familia con Santa Ana](#)

Procedencia: [Catedral de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 65.181.15

Inscripciones

A. ANNA OBEAT INFANTIA PER QVAM NOSTRI GENERIS EST VITA REPARATE JOSEP S.

Historia del objeto

La catedral de Burgos preserva una extraordinaria colección de tapices flamencos, a resultas de los legados recibidos por parte de distintos obispos que estuvieron al frente de la diócesis, pero también merced a diversas donaciones y adquisiciones a lo largo de su historia. Sin duda constituyen uno de los grandes tesoros del templo mayor. En el inventario de los tapices de la catedral realizado en 1901, la catedral contaba con sesenta y uno, que aparecían encuadrados en doce series, además de varios paños sueltos (Campo San José y Matesanz del Barrio, 2018).

Entre la documentación revisada de la catedral de Burgos, aparece una referencia que tal vez permita entender el contexto en el que hubo de tener lugar la venta de este tapiz, fue en el cabildo ordinario de 18 de diciembre de 1919, donde se dio cuenta de la visita del marchante Leon Leví y “un señor inglés” interesados en comprar una alfombra y algunos tapices de la catedral: “El Sr. Fabriquero expuso la nueva visita del Sr. Leon Levi y un señor inglés quienes tenían grandísimo interés por comprar la alfombra de damasco de que se habló en otro Cabildo y alguno de los tapices ofreciendo por la primera como base cincuenta mil pesetas, por uno de los tapices góticos como base un millón de pesetas, y por uno de los de la Historia de Marco Antonio quinientas mil pesetas: Expuesto por cada uno de los capitulares su parecer conforme y unánime a la venta acordóse que los Sres. Presidente y Secretario vean al Excmo. Prelado para exponerle los ofrecimientos hechos y criterio de los Sres. Capitulares” (Martínez Ruiz, 2008, p.

77-78). Sabemos que Lionel Harris se sirvió de una amplia red de agentes por toda España, quienes le facilitaron el acceso a las colecciones eclesiásticas en cada provincia; uno de ellos era Leon Levi, quien aparece citado en distintas ocasiones en la documentación de Harris (Martínez Ruiz, 2015, Martínez Ruiz, 2018).

Ahora bien, esta decisión concreta está fechada a fines de 1919, y según las referencias de la colección de Arthur Lehman, este tapiz de la *Sagrada Familia con Santa Ana* estaría en dicha colección hacia 1916 (Claus, 1965, p. 96-97), es decir, con anterioridad. Por otra parte, sabemos que ya en enero de 1916 Levi estaba en tratos con la catedral de Burgos para ofrecer ornamentos eclesiásticos en venta, como así se recoge en el cabildo de 20 de enero de 1916 (Martínez Ruiz, 2008, p. 77). Habitualmente, el agente ofrecía en venta tejidos e imágenes nuevas a cambio de piezas antiguas de los templos. Por tanto, entre 1916 y 1919 tenemos documentado a Leon Levi en la catedral de Burgos, en una de cuyas visitas va acompañado de un "señor inglés", presumiblemente Lionel Harris, fundador de la firma The Spanish Art Gallery, Londres, quien por otras fuentes sabemos que le proveyó obras de arte procedentes de diversos templos y catedrales.

Lo cierto es que de la firma The Spanish Art Gallery este paño pasó a la casa de antigüedades neoyorquina French & Co., de allí a la colección de Adele y Arthur Lehman, y de esta al Metropolitan Museum of Art.

Ubicaciones

- **1965**

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **Fecha desconocida**

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de Mr. and Mrs. Arthur Lehman, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **Fecha desconocida**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **ca. 1916**

CATEDRAL

[Catedral de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- CAMPO SAN JOSÉ, Javier y MATESANZ DEL BARRIO, José (2018): *Hilos de Flandes. La colección de tapices de la Catedral de Burgos*, Fundación Caja Burgos, Burgos.
- CAVALLO, Adolfo S. (1993): *Medieval tapestries in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 342-346, il. 23.
- CLAUS, Virch (1965): *The Adele & Arthur Lehman Collection, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York*, pp. 96-97.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León (1900-1936), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*, Universidad de Valencia, Valencia.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

The Holy Family with Saint Anne. Tapestry from Cathedral of Burgos

Inventory number: 102 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Tapestry](#)

Date: ca. 1500

Cultural context / Style: South Netherlandish

Dimensions: 41 3/4 x 55 in. Framed: 45 1/2 x 58 1/2 x 3 3/4 in.

Material: [Wool](#), [Linen](#), [Gold](#), [Silver](#), [Silk](#)

Technique: [Woven](#)

Iconography / Theme: [Sagrada familia con Santa Ana](#)

Provenance: [Burgos Cathedral](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 65.181.15

Inscriptions

S. ANNA O BEATA INFANTIA PER QVAM NOSTRI GENERIS EST VITA REPARATA IOSEP
S

Object History

Burgos Cathedral preserves an extraordinary collection of Flemish tapestries, as a result of bequests received from various bishops who were at the head of the diocese, but also thanks to various donations and acquisitions throughout its history. They are undoubtedly one of the great treasures of the main temple. In the inventory of the cathedral's tapestries made in 1901, the cathedral had sixty-one, which appeared framed in twelve series, in addition to several loose panels (Campo San José and Matesanz del Barrio, 2018).

Among the documentation reviewed for Burgos Cathedral, there is a reference that perhaps allows us to understand the context in which the sale of this tapestry must have taken place: it was in the ordinary council meeting of 18 December 1919, where notice was given of the visit of the dealer Leon Levi and 'an English gentleman' interested in buying a carpet and some tapestries from the cathedral: 'Mr. Fabriquero reported the new visit of Mr Leon Levi and an English gentleman who were very interested in buying the damask carpet that was discussed in another Cabildo and one of the tapestries, offering fifty thousand pesetas for the former as a basis, one million pesetas for one of the Gothic tapestries as a basis, and five hundred thousand pesetas for one of the History of Mark Antony tapestries: Each of the chapter members stated their unanimous agreement with the sale and it was agreed that the President and Secretary would meet with the Prelate to inform him of the offers made and the opinion of the Chapter Members' (Martínez Ruiz, 2008, p. 77-78). We know that Lionel Harris made use of an extensive network of agents throughout Spain, who facilitated his access to ecclesiastical collections in each province; one of them was Leon Levi, who is mentioned on several occasions in Harris's documentation (Martínez Ruiz, 2015, Martínez Ruiz, 2018).

However, this specific decision is dated to the end of 1919, and according to the references in Arthur Lehman's collection, this tapestry of the Holy Family with Saint Anne would have been in

that collection around 1916 (Claus, 1965, p. 96-97), that is to say, earlier. On the other hand, we know that as early as January 1916 Levi was in talks with Burgos Cathedral to offer ecclesiastical ornaments for sale, as recorded in the council meeting of 20 January 1916 (Martínez Ruiz, 2008, p. 77). The agent usually offered new fabrics and images for sale in exchange for old pieces from the temples. Therefore, between 1916 and 1919 we have documented Leon Levi in Burgos Cathedral, on one of whose visits he is accompanied by an 'English gentleman', presumably Lionel Harris, founder of the firm The Spanish Art Gallery, London, who from other sources we know provided him with works of art from various temples and cathedrals.

What is certain is that from the firm The Spanish Art Gallery this cloth passed to the New York antique house French & Co., from there to the collection of Adele and Arthur Lehman, and from there to the Metropolitan Museum of Art.

Locations

- 1965

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- Unknown date

PRIVATE COLLECTION

[Mr. and Mrs. Arthur Lehman Collection, New York \(United States\)](#)

- Unknown date

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- ca. 1916

CATHEDRAL

[Burgos Cathedral, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAMPO SAN JOSÉ, Javier y MATESANZ DEL BARRIO, José (2018): *Hilos de Flandes. La colección de tapices de la Catedral de Burgos*, Fundación Caja Burgos, Burgos.
- CAVALLO, Adolfo S. (1993): *Medieval tapestries in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 342-346, il. 23.
- CLAUS, Virch (1965): [The Adele & Arthur Lehman Collection, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 96-97.](#)
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I](#), Junta de Castilla y León, Salamanca.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): ["The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*, Universidad de Valencia, Valencia.](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#), New York. Dominio Público

